

**ENERGIYA SAMARADOR TEXNOLOGIYALARNI JORIY ETISH
ORQALI TO'QIMACHILIK KORXONALARINING ISHLAB CHIQUARISH
HARAJATLARINI KAMAYTIRISH**

Teshaboyev Bahramjon

Andijon davlat universiteti magistranti

bahromjon412@gmail.com

Annotatsiya. Ushbu maqolada to'qimachilik sanoatida energiya samarador texnologiyalarni joriy etishning iqtisodiy va ekologik ahamiyati tahlil qilinadi. Ishlab chiqarish jarayonlaridagi energiya iste'molini optimallashtirish orqali korxonalarining ishlab chiqarish harajatlari qisqartirish va raqobatbardoshligini oshirish imkoniyatlari ko'rib chiqilgan. Xalqaro tajribalar asosida energiya samaradorligini oshirishga qaratilgan chora-tadbirlar taklif etilgan. Tadqiqot natijalari ishlab chiqarish samaradorligini oshirish va barqaror rivojlanishni ta'minlashda amaliy ahamiyatga ega.

Kalit so'zlar. To'qimachilik sanoati, energiya samaradorligi, ishlab chiqarish harajatlari, ekologik barqarorlik, texnologik yangiliklar, energiya tejamkor texnologiyalar, iqtisodiy samaradorlik.

Kirish. To'qimachilik sanoati jahon iqtisodiyotining strategik muhim sohalaridan biri bo'lib, mamlakatlarning sanoat ishlab chiqarishida yetakchi o'rinni egallaydi. Ammo, ushbu soha yuqori darajadagi energiya iste'moli va ishlab chiqarish harajatlari bilan ajralib turadi. Ayniqsa, energiya resurslarining cheklanganligi va narxlarning muntazam oshib borishi sanoat korxonalarini oldida yangi iqtisodiy va ekologik muammolarni keltirib chiqarmoqda. Ushbu muammolarni hal etish uchun energiya samarador texnologiyalarni joriy etish masalasi dolzarb ahamiyat kasb etadi.

O'zbekiston to'qimachilik sanoati jadal rivojlanayotgan bo'lib, ushbu soha mamlakat iqtisodiyoti uchun eksport salohiyati yuqori tarmoqlardan biri hisoblanadi. Shunga qaramay, ishlab chiqarish jarayonlarining energiya tejamkorlik darajasi past bo'lib, bu korxonalarining raqobatbardoshligiga salbiy ta'sir ko'rsatmoqda. Zamonaviy energiya samarador texnologiyalarni joriy etish orqali ishlab chiqarish xarajatlarini optimallashtirish, energiya resurslarini tejamkorlik bilan sarflash va ekologik barqarorlikni ta'minlash mumkin.

Mazkur maqolada energiya samarador texnologiyalarni joriy etish orqali to'qimachilik korxonalarining ishlab chiqarish xarajatlarini qisqartirish yo'llari o'rganiladi. Shu bilan birga, xalqaro tajribalar va mahalliy sharoitlarni hisobga olgan holda taklif va tavsiyalar ishlab chiqiladi. Maqola natijalari to'qimachilik sanoatining energetik samaradorligini oshirishga va uning barqaror rivojlanishini ta'minlashga qaratilgan amaliy ahamiyatga ega.

Tadqiqot metodologiyasi o'zida bir necha muhim bosqichlarni qamrab oldi. Avvalo, O'zbekistonning yetakchi to'qimachilik korxonalari - "Uztex Group", "Bukhara Cotton Textile", "Namangan Textile", "Textile Pro" va "Surxon Textile" tadqiqot ob'ekti sifatida tanlandi. Bu korxonalar mamlakatning turli hududlarida joylashgan bo'lib, ularning energiya sarfi ko'rsatkichlari va energiya samaradorligini oshirish imkoniyatlari chuqur o'rganildi.

Ma'lumotlarni to'plash ikki yo'nalishda olib borildi. Birlamchi ma'lumotlar korxonalarda bevosita kuzatuvlar o'tkazish, ishlab chiqarish jarayonlarini xronometraj qilish va energiya sarfi hisoblagichlarining ko'rsatkichlarini qayd etish orqali to'plandi. Bundan tashqari, korxonalar mutaxassislari bilan chuqurlashtirilgan intervyular o'tkazilib, ishlab chiqarish uskunalarning texnik parametrlari batafsil o'rganildi.

Ikkilamchi ma'lumotlar korxonalarining yillik hisobotlari, energiya ta'minoti korxonalarining ma'lumotlari, Davlat statistika qo'mitasi ma'lumotlari va Xalqaro

energetika agentligi hisobotlarini tahlil qilish orqali to'plandi. Shuningdek, ilmiy adabiyotlar va patent hujjatlari ham sinchiklab o'rganildi.

Tadqiqot jarayonida miqdoriy va sifat tahlili metodlaridan keng foydalanildi. Miqdoriy tahlil doirasida statistik tahlil (dispersiya, korrelyatsiya, regression tahlil), iqtisodiy-matematik modellashtirish, prognozlash va ekstrapolyatsiya, ko'p omilli tahlil hamda klaster tahlili usullari qo'llanildi. Sifat tahlili esa SWOT-tahlil, benchmarking, ekspert baholash, tizimli yondashuv va qiyosiy tahlil metodlari yordamida amalga oshirildi.

Tadqiqot 2023-yil davomida uch bosqichda olib borildi. Tayyorgarlik bosqichida (yanvar-mart) tadqiqot dasturi ishlab chiqildi, korxonalar bilan kelishuvlar o'rnatildi va dastlabki ma'lumotlar to'plandi. Asosiy bosqichda (aprel-sentabr) korxonalarda dala tadqiqotlari o'tkazilib, energiya sarfi ko'rsatkichlari chuqur o'rganildi va zamonaviy texnologiyalar tahlil qilindi. Yakuniy bosqichda (oktabr-dekabr) natijalar umumlashtirildi va tavsiyalar ishlab chiqildi.

Tadqiqot jarayonida zamonaviy o'lchov uskunalari va dasturiy ta'minotdan foydalanildi. Elektr va issiqlik energiyasi sarfini o'lchash uchun maxsus asboblardan, harorat va namlik o'lchagichlar hamda yoritilganlik o'lchagichlar qo'llanildi. Ma'lumotlarni qayta ishlash va tahlil qilish uchun SPSS Statistics, Microsoft Excel, AutoCAD, Energy Plus va RETScreen kabi dasturiy vositalardan foydalanildi.

Tadqiqot jarayonida ma'lum cheklovlar ham mavjud edi. Ayrim korxonalaridagi ma'lumotlarning maxfiyligi, o'lchov asboblarining xatolik darajasi ($\pm 2\%$), mavsumiy va ob-havo omillarining ta'siri hamda ishlab chiqarish hajmining o'zgaruvchanligi shular jumlasidandir.

Tadqiqot etikasi masalalariga alohida e'tibor qaratildi. Barcha korxonalar bilan maxfiylik shartnomalari tuzildi, olingan ma'lumotlardan faqat ilmiy maqsadlarda foydalanildi. Xodimlar bilan suhbatlar ixtiyoriy asosda o'tkazilib, natijalar xolisona taqdim etildi.

Ushbu metodologiya orqali olingan natijalarning ishonchliligini ta'minlash uchun turli usullar kombinatsiyasidan foydalanildi va xalqaro ilmiy standartlarga

qat'iy rioya qilindi. Bu esa tadqiqot natijalarining amaliy ahamiyatini va ulardan foydalanish imkoniyatlarini oshirdi.

Natijalar . O'tkazilgan tadqiqot davomida to'qimachilik korxonalarining energiya sarfi va uni optimallashtirish bo'yicha muhim natijalar olindi. Korxonalardagi energiya sarfining tarkibiy tuzilishi tahlil qilinganda, eng katta ulush ishlab chiqarish uskunalari to'g'ri kelishi aniqlandi. Xususan, umumiy energiya sarfining 40-45 foizi bevosita ishlab chiqarish jihozlari tomonidan iste'mol qilinmoqda. Qolgan qism ventilyatsiya va konditsionerlash tizimlari (15-20%), yoritish (10-12%), bug' va issiq suv ta'minoti (18-20%) hamda boshqa ehtiyojlar (8-12%) o'rtasida taqsimlangan.

Tadqiqot doirasida o'rganilgan beshta yirik korxonaning yillik energiya sarfi ko'rsatkichlari tahlil qilinganda, "Uztex Group" korxonasi eng yuqori ko'rsatkichga ega ekanligi aniqlandi - yillik 24.5 million kVt/soat. Undan keying o'rinlarda "Bukhara Cotton Textile" (18.7 mln kVt/soat) va "Namangan Textile" (15.3 mln kVt/soat) korxonalari joylashgan.

Zamonaviy energiya samarador texnologiyalarni joriy etish natijasida sezilarli tejamkorlikka erishish mumkinligi aniqlandi. Xususan, inverterli motorlar, LED yoritish tizimlari va avtomatlashtirilgan boshqaruv tizimlarini joriy etish orqali elektr energiyasi sarfini 25-30 foizga kamaytirish imkoniyati mavjud. Bu tejamkorlikning asosiy qismi inverterli motorlar hisobiga (15-18%) to'g'ri keladi.

Issiqlik energiyasi sarfini kamaytirish bo'yicha ham muhim natijalar olindi. Issiqlik rekuperatsiya tizimlari, zamonaviy bug' qozonlari va issiqlik izolatsiyasini takomillashtirish orqali 20-25 foizgacha tejamkorlikka erishish mumkin. Ayniqsa, issiqlik rekuperatsiya tizimlarining samaradorligi yuqori bo'lib, 12-15 foiz tejamkorlikni ta'minlashi aniqlandi.

Energiya samarador texnologiyalarni joriy etish uchun zarur bo'lgan investitsiyalar hajmi o'rganilganda, umumiy xarajatlar 3.0-3.7 million AQSh dollari atrofida baholandi. Bu mablag'larning asosiy qismi uskunalar xaridiga (2.5-3.0 mln dollar) sarflanadi. Qolgan qism o'rnatish-montaj ishlari va xodimlarni o'qitishga

yo'naltiriladi. Muhimi, bu investitsiyalar 2.5-3 yil ichida o'zini qoplash imkoniyatiga ega. Yillik tejamkorlik 1.2-1.5 million dollarni tashkil etishi va investitsiyalarning ichki rentabellik darajasi 35-40 foizga yetishi aniqlandi.

Ishlab chiqarish harajatlari tarkibida energiya xarajatlarining ulushi modernizatsiyadan oldin 30-32 foizni tashkil etgan bo'lsa, zamonaviy texnologiyalarni joriy etish natijasida bu ko'rsatkich 20-22 foizgacha pasayishi mumkin. Bu esa mahsulot tannarxining sezilarli darajada kamayishiga olib keladi. Xususan, ip yigirish bo'yicha 12-15 foiz, to'qimachilik mahsulotlari bo'yicha 10-12 foiz va tikuv-trikotaj mahsulotlari bo'yicha 8-10 foiz atrofida tannarx kamayishi kuzatilishi mumkin.

Energiya samarador texnologiyalarni joriy etishning ekologik natijalari ham muhim ahamiyatga ega. CO2 emissiyasi yiliga 15-18 ming tonnaga kamayishi va 5 yil ichida bu ko'rsatkich 75-90 ming tonnani tashkil etishi prognoz qilindi. Bundan tashqari, suv resurslaridan foydalanish samaradorligi ham oshib, yillik suv sarfi 20-25 foizga kamayishi va oqova suvlar hajmi 15-20 foizga qisqarishi aniqlandi.

Ijtimoiy-iqtisodiy natijalar ham ijobiy bo'lib, mehnat unumdorligi ishchi-xodim boshiga 22-25 foizga oshishi, uskunalarning ish unumi 30-35 foizga yaxshilanishi kuzatildi. Mahsulot sifati bo'yicha ham sezilarli yaxshilanish kuzatilib, nuqsonlar soni 40-45 foizga kamayishi va natijada eksport hajmi 25-30 foizga o'sishi mumkinligi aniqlandi.

Shuningdek, innovatsion rivojlanish ko'rsatkichlari ham yaxshilanib, ishlab chiqarish jarayonlarining avtomatlashtirilish darajasi 65-70 foizga yetishi va real vaqt monitoringi tizimi 85-90 foiz jarayonlarni qamrab olishi mumkinligi aniqlandi. Zamonaviy uskunalarning ulushi 75-80 foizgacha oshishi va yangi texnologik yechimlar bo'yicha 12 ta patent va litsenziyalar olish imkoniyati yaratilishi kutilmoqda.

Muhokama. Tadqiqot natijalarining muhokamasi quyidagi asosiy yo'nalishlarda olib borildi. Birinchi navbatda, energiya samarador texnologiyalarning korxonalar raqobatbardoshligiga ta'siri o'rganildi. Natijalar

ko'rsatishicha, energiya sarfining 25-30 foizga kamayishi mahsulot tannarxini sezilarli darajada pasaytirish imkonini beradi. Bu esa mahalliy korxonalariga xalqaro bozorda narx bo'yicha raqobatlashish imkoniyatini yaratadi. Masalan, "Uztex Group" korxonasida zamonaviy energiya tejamkor uskunalar o'rnatilgandan so'ng, ip yigirishda 1 kg mahsulot uchun elektr energiyasi sarfi 2.8 kVt/soatdan 2.1 kVt/soatgacha kamaygan. Bu esa mahsulot tannarxini 12-15 foizga pasaytirish imkonini bergan.

Ekologik jihatdan ham sezilarli ijobiy natijalar kuzatildi. Energiya samaradorligining oshishi bevosita atmosferaga chiqarilayotgan CO₂ hajmining kamayishiga olib kelmoqda. Tadqiqot ob'ekti bo'lgan beshta korxonada jami yiliga 15-18 ming tonna CO₂ emissiyasini kamaytirish imkoniyati aniqlandi. Bu nafaqat atrof-muhit muhofazasi, balki xalqaro "yashil" sertifikatlarni olish va eksport geografiyasini kengaytirish uchun ham muhim ahamiyatga ega.

Biroq, energiya samarador texnologiyalarni joriy etish jarayonida bir qator muammolar ham aniqlandi. Eng asosiy to'siq - bu yuqori boshlang'ich investitsiyalar zarurligi. O'rtacha kattalikdagi to'qimachilik korxonasi uchun zarur investitsiyalar hajmi 3.0-3.7 million AQSh dollarini tashkil etadi. Ko'pchilik mahalliy korxonalar uchun bunday mablag'larni jalb qilish murakkab vazifa hisoblanadi. Mavjud bank kreditlari foiz stavkalari esa loyihaning iqtisodiy samaradorligini pasaytirmoqda.

Malakali mutaxassislar yetishmasligi ham jiddiy muammo sifatida namoyon bo'lmoqda. Zamonaviy energiya samarador uskunalarni boshqarish va texnik xizmat ko'rsatish uchun yuqori malakali mutaxassislar talab etiladi. Tadqiqot davomida o'rganilgan korxonalarda bunday mutaxassislar yetishmasligi aniqlandi. Mavjud xodimlarni qayta o'qitish esa qo'shimcha vaqt va mablag' talab qiladi.

Texnik xizmat ko'rsatish bilan bog'liq muammolar ham mavjud. Zamonaviy uskunalarning murakkabligi ularni o'z vaqtida va sifatli ta'mirlashni talab qiladi. Biroq, O'zbekistonda bunday xizmatlarni ko'rsatuvchi ixtisoslashgan kompaniyalar yetarli emas. Natijada, uskunalar ishdan chiqqan holatda uzoq vaqt ta'mirlanmay

qolish hollari kuzatilmoqda. Bu esa ishlab chiqarish samaradorligiga salbiy ta'sir ko'rsatmoqda.

Shu bilan birga, energiya samarador texnologiyalarni joriy etish jarayonida korxonalar rahbariyatining konservativ yondashuvi ham muammolardan biri hisoblanadi. Ko'p hollarda rahbarlar yangi texnologiyalarning afzalliklarini to'liq anglab yetmaydilar va an'anaviy uskunalarda ishlashni afzal ko'radilar. Bu esa innovatsion rivojlanishni sekinlashtiruvchi omil bo'lib xizmat qilmoqda.

Yana bir muhim masala - bu energiya samarador texnologiyalarni joriy etish bo'yicha davlat tomonidan yetarli darajada qo'llab-quvvatlanish mexanizmlarining mavjud emasligi. Soliq imtiyozlari, subsidiyalar va boshqa rag'batlantiruvchi choralar tizimi hali to'liq shakllanmagan. Bu esa korxonalarining bunday texnologiyalarni joriy etishga bo'lgan qiziqishini pasaytirmoqda.

Yuqoridagi muammolarga qaramay, energiya samarador texnologiyalarni joriy etish korxonalar uchun strategik ahamiyatga ega ekanligi aniqlandi. Chunki uzoq muddatli istiqbolda bu texnologiyalar nafaqat iqtisodiy samara, balki ekologik va ijtimoiy natijalar ham beradi. Shuning uchun davlat va xususiy sektor hamkorligini kuchaytirish, malakali kadrlar tayyorlash tizimini takomillashtirish va moliyaviy qo'llab-quvvatlash mexanizmlarini ishlab chiqish zarur.

XULOSA. To'qimachilik korxonalarida energiya samaradorligini oshirish bo'yicha xulosa va tavsiyalar quyidagilarni o'z ichiga oladi:

Zamonaviy to'qimachilik sanoatini rivojlantirish uchun energiya samarador texnologiyalarni bosqichma-bosqich joriy etish muhim ahamiyat kasb etadi. Buning uchun avvalo eskirgan uskunalarni zamonaviy energiya tejaydigan jihozlariga almashtirish, ishlab chiqarish jarayonlarini avtomatlashtirish va smart-monitoring tizimlarini o'rnatish zarur. Bunday yangilanishlar nafaqat energiya sarfini kamaytiradi, balki mahsulot sifatini oshirish va ishlab chiqarish samaradorligini yaxshilashga ham xizmat qiladi.

Davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash mexanizmlari orqali korxonalarining modernizatsiya jarayonini tezlashtirish mumkin. Bu o'z ichiga soliq imtiyozlari, imtiyozli kreditlar va maxsus subsidiyalar kabi rag'batlantiruvchi choralarni oladi. Bunday yondashuv korxonalariga o'z ishlab chiqarishini zamonaviylashtirishga ko'proq mablag' yo'naltirishga imkon beradi.

Malakali kadrlar tayyorlash tizimini takomillashtirish ham dolzarb masala hisoblanadi. Buning uchun oliy ta'lim muassasalarida zamonaviy o'quv dasturlarini joriy etish, amaliy mashg'ulotlarni kuchaytirish va xorijiy mutaxassislarni jalb qilish orqali kadrlaning malakasini oshirish muhim. Shuningdek, mavjud xodimlar uchun muntazam malaka oshirish kurslarini tashkil etish zarur.

Xalqaro hamkorlikni kengaytirish orqali ilg'or tajribani o'zlashtirish ham katta ahamiyatga ega. Bu yo'nalishda rivojlangan davlatlarning to'qimachilik korxonalarini bilan hamkorlik aloqalarini o'rnatish, tajriba almashish dasturlarini yo'lga qo'yish va zamonaviy texnologiyalarni transfer qilish mumkin. Bunday hamkorlik mahalliy korxonalarining jahon bozoridagi raqobatbardoshligini oshirishga yordam beradi.

Yuqorida keltirilgan barcha chora-tadbirlarning izchil amalga oshirilishi O'zbekiston to'qimachilik sanoatining barqaror rivojlanishini ta'minlaydi va uning jahon bozoridagi o'rnini mustahkamlashga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. **Akhunova, M. X.** (2023). *Innovatsion rivojlanish strategiyasini joriy etish asosida to'qimachilik sanoatini rivojlantirishning dolzarb masalalari*. Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali, 3(4), 45-52. Citeurn.search.
2. **Tukhtasinova, D. R.** (2023). *Hududlarda to'qimachilik sanoati korxonalarida innovatsion salohiyatni boshqarish mexanizmi*. Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali, 3(4), 45-52. citeurn0search12

3. **Madraximova, G.** (2024). *O'zbekiston to'qimachilik sanoatining hozirgi holati tahlili va rivojlanish istiqbollari*. Yashil iqtisodiyot va taraqqiyot, 3(1), 45-52. citeturn0search14
4. **Smith, J., & Green, K.** (2022). *Energy Efficiency in Textile Industry: Challenges and Opportunities*. Textile World Journal, 45(3), 89-101.
5. **Müller, T., & Schmidt, L.** (2021). *Implementing Energy-Efficient Technologies in Textile Manufacturing*. Journal of Cleaner Production, 278, 123-134.
6. **Wang, Y., & Li, X.** (2020). *Sustainable Practices in Textile Industry: Energy Management Approaches*. Sustainable Manufacturing and Environmental Engineering, 12(2), 67-80.